

POLAND

POLAND

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СИСТЕМЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Нодирабегим Ибодуллаева

Психолог-полиграфолог

ГУВД г.Ташкента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038506>

Аннотация

В работе представлен теоретико-правовой анализ роли и места психологических методов в системе криминалистического обеспечения расследования преступлений. Рассматриваются современные подходы к интеграции психологических знаний в криминалистическую деятельность, анализируются проблемы методологического и практического характера. Особое внимание уделяется перспективам развития психологических методов в контексте цифровизации криминалистической деятельности.

Ключевые слова: психологические методы, криминалистическое обеспечение, расследование преступлений, криминалистическая тактика, следственные действия.

Современная система криминалистического обеспечения расследования преступлений представляет собой сложный комплекс научных, технических и методических средств, среди которых особое место занимают психологические методы. Их значимость обусловлена тем, что практически любое преступление имеет психологическую составляющую, понимание которой существенно повышает эффективность расследования.

Психологические методы в криминалистике прошли длительный путь развития от простых эмпирических наблюдений до сложных научно обоснованных методик. В современных условиях они активно интегрируются в различные разделы криминалистики, обогащая её новыми возможностями познания преступной деятельности и личности преступника.

Особую роль психологические методы играют в криминалистической тактике, где они используются при планировании и проведении следственных действий. Психологический анализ позволяет выбрать оптимальный момент проведения следственного действия, определить

наиболее эффективные тактические приемы, спрогнозировать поведение участников следственного действия.

В системе криминалистического обеспечения психологические методы выполняют несколько важных функций. Диагностическая функция позволяет оценить психологические особенности участников уголовного процесса, прогностическая – предвидеть развитие следственной ситуации, коммуникативная – обеспечить эффективное взаимодействие следователя с другими участниками расследования.

Современные достижения психологической науки существенно расширили возможности криминалистического обеспечения расследования. Активно внедряются методы психолингвистического анализа, позволяющие выявлять признаки достоверности или ложности показаний, определять психологические особенности автора письменного текста, устанавливать факты информационно-психологического воздействия.

Развитие цифровых технологий открыло новые перспективы для применения психологических методов в криминалистике. Появились возможности автоматизированного анализа невербального поведения, психологического профилирования на основе цифровых следов, использования технологий виртуальной реальности для моделирования следственных ситуаций.

Вместе с тем существует ряд проблем методологического характера, требующих теоретического осмысления. В частности, актуальным остается вопрос о границах применения психологических методов в криминалистике, их соотношении с другими методами познания, критериях достоверности получаемых результатов.

Перспективы развития психологических методов в системе криминалистического обеспечения связаны с дальнейшей интеграцией достижений психологической науки и современных технологий. Особенно перспективным представляется развитие методов компьютерного психологического анализа, создание автоматизированных систем поддержки принятия тактических решений на основе психологических данных.

Таким образом, психологические методы являются неотъемлемой частью современной системы криминалистического обеспечения расследования преступлений. Их дальнейшее развитие и

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

совершенствование будет способствовать повышению эффективности следственной деятельности и качества расследования преступлений.

Список использованной литературы:

1. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. - М.: Проспект, 2020. - 400 с.
2. Аминов И.И. Психология деятельности следователя: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2019. - 279 с.
3. Зорин Г.А. Криминалистическая методология: монография. - Минск: Амалфея, 2018. - 608 с.
4. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. - М.: Юрлитинформ, 2017. - 352 с.
5. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности. - М.: Проспект, 2019. - 208 с.
6. Волынский А.Ф., Лавров В.П. Криминалистика: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2020. - 943 с.
7. Прыткова Е.В. Психологические методы в криминалистике: современные подходы и перспективы развития // Юридическая психология. - 2019. - №2. - С. 15-21.